

Original paper

MAKTABDAGI NIZOLAR TIPOLOGIYASI HAQIDA

© Sh.Y. Zaynutdinova ¹✉

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada maktabdagi nizolar tipologiyasi va ularning konfliktologik tahlili yoritiladi. Insoniyatdagi xilma-xillik, turli qarash va qadriyatlar maktab muhitida o'z ifodasini topishi, bu esa ijtimoiy ziddiyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi ko'rsatiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — maktab konfliktlarini tipologik jihatdan o'rganish, mavjud tasniflarni tahlil qilish hamda o'qituvchilarning kasbiy faoliyati va funktsional yondashuv asosida yangi tipologiya ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar (Banikina, Ivanova, Mityuk, Rybakova, Vrachinskaya va boshq.) tahlil qilindi, shuningdek, konfliktologiyada qo'llaniladigan tipologik va funktsional yondashuv metodlari qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar maktab konfliktlari o'qituvchilarning kasbiy faoliyatidagi disfunktsiyalar bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Tipologiyada didaktik, tashkiliy, kommunikativ va boshqaruv bilan bog'liq nizolar alohida tasniflandi. Shuningdek, psixologik-pedagogik yordamning disfunktsiyalari ham konfliktlarning asosiy manbai sifatida namoyon bo'ldi. Funktsional yondashuv asosida ishlab chiqilgan tipologiya maktabdagi nizolarning oldini olish va ularni samarali boshqarish imkonini beradi.

XULOSA: o'qituvchilarning kasbiy funktsiyalarini yetarli darajada bajarmasligi maktabdagi nizolarning asosiy sababidir. Funktsional tipologiya maktab konfliktlarini chuqurroq tushunish va konfliktologik tayyorgarlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktab konfliktologiyasi, nizolar tipologiyasi, maktabdagi nizolar, funktsional yondashuv, o'qituvchilar malakasini oshirish.

Iqtibos uchun: Zaynutdinova.Sh.Y. Maktabdagi nizolar tipologiyasi haqida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №8. B.345–352.

О ТИПОЛОГИИ КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЕ

© Ш.Ю. Зайнутдинова ¹✉

¹Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается проблема типологии конфликтов в школе. Показано, что разнообразие взглядов, ценностей и позиций в школьной

среде ведёт к возникновению межличностных противоречий и социальной напряжённости.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — проанализировать существующие классификации школьных конфликтов и разработать типологию на основе функционального подхода, учитывающую профессиональные дисфункции педагогов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовался анализ научной литературы (Банькина, Иванова, Митюк, Рыбакова, Врачинская и др.), применялся системно-функциональный подход к изучению школьных конфликтов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что конфликты в школе в значительной степени связаны с профессиональными дисфункциями педагогической деятельности. В предложенной типологии выделены конфликты, связанные с дидактическими, организационными, коммуникативными и управленческими нарушениями. Особое внимание уделено также конфликтам, возникающим вследствие нарушений в сфере психолого-педагогической поддержки. Функциональный подход позволил систематизировать причины школьных конфликтов и предложить пути их профилактики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: школьные конфликты во многом обусловлены недостаточным выполнением педагогами своих профессиональных функций. Разработанная функциональная типология может быть использована в программах профилактики и в повышении конфликтологической компетентности педагогов.

Ключевые слова: школьная конфликтология, типология конфликтов, школьные конфликты, функциональный подход, подготовка учителей.

Для цитирования: Зайнутдинова.Ш.Ю. О типологии конфликтов в школе.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №8. С.345–352.

ON THE TYPOLOGY OF CONFLICTS IN SCHOOL

© Shahnoza.Y. Zaynutdinova¹✉

¹Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the typology of school conflicts within the framework of conflictology. It highlights that the diversity of worldviews, values, and positions in the school environment leads to interpersonal tensions and social contradictions.

AIM: the main aim of the study is to analyze existing classifications of school conflicts and to propose a new typology based on the functional approach, focusing on professional dysfunctions in teachers' activities.

MATERIALS AND METHODS: the study applied a review of scientific literature (Banikina, Ivanova, Mityuk, Rybakova, Vrachinskaya, etc.) and used a system-functional approach to classify school conflicts.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that most school conflicts arise from professional dysfunctions in teaching practice. The proposed typology distinguishes conflicts related to didactic, organizational, communicative, and managerial dysfunctions, as well as those caused by deficiencies in psychological and pedagogical support. The functional approach enabled the systematization of school conflict causes and the identification of preventive measures.

CONCLUSION: school conflicts largely stem from teachers' insufficient fulfillment of professional functions. The functional typology developed in this study can be applied in conflict prevention programs and in improving teachers' conflictological training.

Keywords: school conflictology, typology of conflicts, school conflicts, functional approach, teacher training.

For citation: Shahnoza.Y. Zaynutdinova. (2025) 'On the typology of conflicts in school', Inter education & global study, Vol.3 (8), pp.345–352. (In Uzbek).

Insoniyatning eng ajoyib xususiyatlaridan biri uning xilma-xilligidir. Turli xil bo'lish, fikrlash va mavjud bo'lish usullari, turli ehtiyojlar, dunyoqarashlar, axloqiy pozitsiyalar odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflaydi. Shu ma'noda, shaxslararo nizolar turli manfaatlar yoki pozitsiyalarga ta'sir qiluvchi, inson munosabatlariga xos bo'lgan va turli xil ijtimoiy tashkilotlarda mavjud bo'lgan keskinliklar sifatida tushuniladi, ular orasida maktab ham bor. Jamiyatning mikrokosmi sifatida maktab turli dunyoqarashlarni, turli xil bo'lish, fikrlash va yashash usullarini birlashtiradi va shu bilan ijtimoiy farqlarni ifodalash uchun makon va har kuni turli ziddiyatlar yuzaga keladigan joyga aylanadi. Bunday vaziyat bilan ishlash treningni talab qiladi va shuning uchun o'qituvchilar sinfdagi nizolarni to'g'ri boshqarishi, shuningdek, o'quvchilarga nizolarni boshqarishni o'rgatishi uchun nizolarni boshqarish bo'yicha treningga muhtoj.

Maktab ijtimoiy xilma-xillikni birlashtirgan tashkilot bo'lib, shaxslararo nizolar inson munosabatlariga xosdir. Shunga ko'ra, maktabdagi konfliktlar o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarida sinfdagi ziddiyatlarga e'tibor qaratish lozim. O'zining ichki xususiyatlariga ko'ra, maktab ziddiyatli vaziyatlarning rivojlanishi uchun qulay muhitdir. Ta'lim tizimidagi ziddiyatni ta'lim tizimining makrotuzilmasi, unga yo'naltirilgan umumiy siyosat va har bir maktabda hukm surayotgan boshqaruv jarayonlari o'rtasidagi dialektika nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin. Konflikt shakllantiruvchi imkoniyatlarni ifodalaydi, chunki demokratik jamiyat uchun odamlar/guruhlar va ularning ehtiyojlari, qadriyatleri, g'oyalari va turli turmush tarzi o'rtasidagi tafovutlarni idrok etish zarur. Shu ma'noda konfliktning ijobiy xususiyatlarini kuchaytirish va salbiy tomonlarini kamaytirish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, nizolarni hal qilishning murakkabligi ko'p jihatdan nizo tomonlari o'rtasida samarali muloqot qilish uchun mavjud bo'lgan qiyinchiliklarga bog'liq. Shuning uchun konfliktlarning konstruktiv va tarbiyaviy salohiyati ko'p jihatdan ishtirokchilarning mahoratiga bog'liq. Shunday qilib, qanday qilib muloqot qilishni bilish va boshqalarning huquqlarini va mavjud farqlarni hurmat qilish nizolar ijtimoiy va insoniy

taraqqiyotning afzalliklariga qaytishi uchun juda muhimdir. Maktablarda birgalikda yashashni yaxshilash muammosi, mojaro o'zgaruvchanligiga e'tibor qaratib, turli tadqiqotlarda ko'rib chiqiladi, ularning maqsadlari maktabdagi mojaroni tushunish va uning paydo bo'lishining oldini olish. Maktabdagi nizolarni bartaraf etishning iloji bo'lmagani uchun o'qitish va o'qitish jarayoniga zarar etkazmaslik uchun ularning intensivligi, davomiyligi va jiddiyligini kamaytirish juda muhim va dolzarbdir.

Asosiy kism. Shuni ta'kidlash kerakki, konfliktning konstruktiv paradigmasi konfliktning ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklari va kamchiliklari borligini ko'rsatadi. Ushbu yangi model klassik modelga qarama-qarshi bo'lib, mojaroning o'rtacha darajalari ijobiy deb qabul qilinishini ta'kidlaydi. Agar ular ko'proq hamkorlik munosabatlarini o'rnatishga va mojaro ishtirokchilari manfaati uchun keng qamrovli yechimga erishishga intilsa, mojaroning oqibatlari ijobiy bo'ladi. Har qanday tashkilotda past darajadagi nizolarning mavjudligi tashkilotni turg'unlik, samarasiz qarorlar qabul qilish, hattoki samaradorlikning yo'qligi uchun zaif qiladi; boshqa tomondan, juda ko'p mojarolar tashkilotni to'g'ridan-to'g'ri tartibsizlikka olib keladi. Yuqorida aytilganlarni hisobga olsak, ziddiyatlar insoniy munosabatlarga xosdir, chunki odamlar xilma-xillik bilan ajralib turadi. Turli xil qadriyatlar va dunyoqarashga ega bo'lgan turli ijtimoiy guruhlarni birlashtirgan maktab nizolar o'chog'iga aylanadi.

Konflikt turli nuqtai nazardan aniqlanadi va tasniflanadi va uning ta'rifi kontekst, jarayon, aralashuv va o'rganish sohalariga qarab farq qilishi mumkin. Qarama-qarshilik - bu ijtimoiy jarayon deb hisoblagan holda, ular o'rtasida murosasiz maqsadlar va / yoki qadriyatlarga ega bo'lgan odamlar yoki guruhlar o'rtasidagi nomuvofiqlik hodisasi.

Maktab doimiy o'zgarishlarni aks ettiruvchi jamiyatning mikrotizimidir. Ma'lumki, maktabning eng muhim vazifalaridan biri o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarni hayotga tayyorlash va tez o'zgarishlar va shaxslararo ziddiyatlarga to'la dunyo qiyinchiliklarini yengib o'tish, har bir shaxsning rivojlanish jarayoniga hissa qo'shishdir. Jamiyatning mikrotizimi bo'lib, turli xil turmush tarzi, tafakkur, his-tuyg'u, munosabatlarni birlashtirgan maktab - bu shaxslararo ziddiyatlarga yordam beradigan makon. Maktabdagi konflikt - bu maktab jamoasidagi g'oyalar, manfaatlar, tamoyillar va qadriyatlarga oid shaxslar yoki guruhlar o'rtasidagi kelishmovchilik, ularning manfaatlarini istisno sifatida qabul qilish, garchi bunday bo'lmasa ham, chunki maktabdagi eng keng tarqalgan nizolar o'quvchilar va o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladi. Maktabdagi nizolarni ularning sabablari va ishtirok etgan shaxslarga qarab tasniflash mumkin.

Konfliktlarni tasniflash maktab konfliktologiyasida tizimli yondashuvning zarur elementidir. Tasniflashning vazifasi maktabdagi nizolar haqidagi bilimlarni tizimlashtirish, ularni boshqarish strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish uchun asos yaratishdir. Konfliktning muhim belgilaridan kelib chiqqan holda tasniflash tipologiya deyiladi.

Konflikt tasniflash uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega bo'lgan ko'p o'lchovli hodisadir.

Shunday qilib, tasniflash ta'riflarini tanlashning uslubiy muammosi paydo bo'ladi. Bir tipologiyada bir vaqtning o'zida bir nechta mezonlardan foydalanish uning juda og'ir

bo'lishiga, nazariy tahlilda foydalanish uchun noqulay bo'lishiga va undan ham ko'proq amaliy maqsadlarga olib keladi. Tipologiyani yaratishda amaliy qiyinchilik ham mavjud, chunki tabiiy fanlardan farqli o'laroq, konfliktologiyada "sof" eksperiment o'tkazish mumkin emas. Shu munosabat bilan konfliktologiya bitta to'liq tipologiyadan voz kechdi. Eng keng tarqalgani o'xshashlik va farqlarni aniqlash printsipligiga aylangan integratsiya xususiyatiga ega bo'lgan ma'lum bir asosni asosli tanlashdir. Maktab konfliktlarining tipologiyalari S. V. Banikina, V. I. Juravlev, O. A. Ivanova, M. M. Rybakova, T. V. Vrachinskaya, V. I. Mityuk va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan.

Maktabdagi nizolar pedagogik o'zaro ta'sir subyektlari o'rtasidagi keskinlashgan qarama-qarshiliklarning namoyon bo'lish shakli bo'lganligi sababli, biz nizolarga kirishishi mumkin bo'lgan maktabdagi faoliyat sub'ektlarini sanab o'tamiz. Bular maktab ma'muriyati vakillari, o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari. Binobarin, administratorlar, o'qituvchilar, talabalar, o'quvchilarning ota-onalari, ma'muriyat va o'qituvchilar, ma'muriyat va ota-onalar, o'qituvchilar va talabalar, o'qituvchilar va talabalarning ota-onalari, o'quvchilar va ma'murlar, ota-onalar va o'quvchilar o'rtasidagi nizolar haqida gapirish mumkin.

M.M.Rybakova tasnifida faoliyat konfliktlari, xulq-atvor konfliktlari va munosabatlar konfliktlari ajratiladi.

V. I. Mityuk o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning avtoritar va gumanitar modellarida nizolarni ularning paydo bo'lish sabablari bo'yicha tizimlashtiradi. Motivatsion nizolar, maktab ta'limini tashkil etishdagi kamchiliklar tufayli yuzaga kelgan nizolar va o'zaro ta'sir ziddiyatlari tipologiyada keltirilgan. V. I. Juravlev katta maktab o'quvchilari, o'smirlar va kichik maktab o'quvchilari bilan ishlash uchun xos bo'lgan ziddiyatli stressli vaziyatlarni tavsiflaydi va tizimlashtiradi. Keyin konfliktlar mazmuni va stsenariysi bo'yicha guruhlanadi. T. V. Vrachinskaya konflikt obyektini tahlil qilish asosida tasnifni olib boradi va faollik, tashkiliy, kognitiv, qiymat-rol va axloqiy ziddiyatlarni belgilaydi. O. A. Ivanovanning tipologiyasi o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ziddiyatlarni qamrab oladi va o'qituvchi xatolarini tahlil qilishga asoslanadi; u motivlar va rag'batlarning to'qnashuvlarini, axborot konfliktlarini, o'zaro ta'sir ziddiyatlarini, faoliyatni tashkil etish va baholash konfliktlarini aniqlaydi.

Yuqorida keltirilgan tipologiyalar o'qituvchilar faoliyatidagi nizolarni keltirib chiqaradigan huquqbuzarliklar haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Bu vazifa qisman O. A. Ivanova tomonidan hal qilindi, lekin faqat o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning buzilishi bilan bog'liq nizolarga nisbatan. Ma'muriyat vakillari, pedagogik psixologlar va ijtimoiy xodimlarning disfunktsiyalari bilan bog'liq bo'lgan pedagogik jarayonning boshqa sub'ektlari o'rtasidagi nizolar tadqiqot doirasidan tashqarida qolmoqda. Biroq, maktabda nizolarning oldini olish va o'qituvchilarning konfliktologik tayyorgarligini tashkil qilish uchun nizolarning paydo bo'lishi funktsiyalarni bajarishning qanday buzilishi bilan bog'liqligini aniqlashga va shunga mos ravishda ularning oldini olish va hal qilish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarni o'zgartirishga imkon beradigan tasniflash kerak. Agar tipologiya o'qituvchilar faoliyatining funktsional

tahliliga asoslangan bo'lsa, bu vazifani hal qilish mumkin. Funktsional yondashuv pedagogik faoliyatda mehnat faoliyatining alohida turi sifatida uning mohiyati va o'ziga xosligini tashkil etuvchi muayyan doimiy funktsiyalar tizimini qayd etadi. Pedagogik faoliyatni ushbu yondashuv bo'yicha tahlil qilish uni o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladigan kasbiy funktsiyalar, shuningdek ularni muvofiqlashtirish usullari nuqtai nazaridan tavsiflashni anglatadi. Aynan o'qituvchilar tomonidan bir qator funktsiyalarni bajarimaslik/sifatsis bajarish, shuningdek, ularning noto'g'ri taqsimlanishi ko'plab maktab nizolarining paydo bo'lishiga olib keladi, ularning oldini olish mumkin edi. Shu sababli, pedagogik adabiyotlarda to'liq taqdim etilgan umumiy ta'lim muassasalaridagi nizolarning sabablari o'rganib chiqildi, va o'qituvchilar faoliyatini tahlil qilishning funktsional yondashuvi asosida quyidagi tipologiya ishlab chiqildi.

1. Ta'lim va tarbiyaning o'zaro ta'sirida kasbiy disfunktsiyalardan kelib chiqadigan nizolar. Ushbu guruhga didaktik va tashkiliy funktsiyalarni, aloqa funktsiyasini amalga oshirishdagi buzilishlar natijasida kelib chiqadigan nizolar kiradi.

1.1. Didaktik disfunktsiya bilan bog'liq nizolar, o'qituvchilarning uslubiy xatolaridan kelib chiqadi. Qoida tariqasida, bular o'quvchilarning yutuqlarini baholash metodologiyasidagi xatolar, baholarni manipulyatsiya qilish, yangi materialni tushunarsiz, tizimsiz tushuntirish, tilning o'ta murakkab va maxsus terminologiya bilan haddan tashqari yuklanishi, takrorlashning yo'qligi, mavzuni real hayot bilan bog'lay olmaslik, kutilmagan tez-tez testlar.

1.2. Tashkiliy disfunktsiya bilan bog'liq nizolar, darsning yomon tashkil etilishi, dars maqsadlarini belgilash va amalga oshirishda moslashuvchanlik yo'qligi, o'quvchilar tomonidan qo'yilgan dars maqsadlarini moddiy va psixofiziologik vositalar bilan ta'minlanmaganligi, dars maqsadlari va o'quvchining o'quv joyini jihozlash o'rtasidagi nomutanosiblikdan kelib chiqadi.

1.3. Aloqa funktsiyasining buzilishi bilan bog'liq nizolar, o'qituvchi faoliyatining kommunikativ komponentini amalga oshirishdagi xatolar tufayli yuzaga keladi. Ushbu nizolar guruhining asosiy sabablari o'qituvchining baqirishi, buyruq ohangi, ishbilarmonlik munosabatlarini hissiy munosabatlar bilan almashtirish, maktab o'quvchilarining shaxsiy fazilatlariga asossiz salbiy baho berish, pedagogik axloq qoidalarini buzish, o'zaro munosabatlar taktikasidagi xatolar, individual o'quvchilarni kamsitishdir.

2. Boshqaruvdagi kasbiy disfunktsiyalardan kelib chiqadigan nizolar. Ushbu guruhga tashkiliy va kommunikativ funktsiyalarning buzilishi bilan bog'liq innovatsion nizolar va nizolar kiradi.

2.1. Tashkiliy disfunktsiya bilan bog'liq nizolar, o'qituvchilar ishini to'g'ri tashkil etishdan kelib chiqadi. Ular maktab ma'muriyati vakillari o'rtasidagi vakolatlarining aniq taqsimlanmaganligi, noqulay dars jadvallari, o'quv yuki va sinfni boshqarishning notekis taqsimlanishi, o'qituvchilarning davlat topshiriqlari va qo'shimcha vazifalari bilan turli xil yuklamalari, kutilmagan tekshiruvlar, resurslarning noxolis yoki notekis taqsimlanishi, o'qituvchilarning bir xil parallellik nuqtai nazaridan ishlayotgan pedagogik xodimlarning muvaffaqiyatsiz tanlanishi, bilvosita "psixologik ziddiyat" nuqtai nazaridan kelib chiqadi.

2.2. Menejmentning ijtimoiy-psixologik jihatidagi buzilishlar bilan bog'liq nizolar menejmentning boshqaruvning psixologik va ijtimoiy jihatlariga e'tibor bermasligi natijasida yuzaga keladi: avtoritar boshqaruv uslubini afzal ko'rish, talablarning baholovchi-imperativ xarakteri, individual yondashuvning yo'qligi, boshqaruv uslubining jamoaning rivojlanish darajasiga mos kelmasligi, o'qituvchining kasbiy mahoratining buzilishi. o'qituvchining mehnatini ma'naviy va moddiy rag'batlantirish.

2.3. Innovatsion konfliktlar maktabda innovatsiyalarni shoshqaloqlik va o'ylanmagan holda joriy etish natijasida yuzaga keladi.

3. Psixologik va pedagogik yordamning kasbiy disfunktsiyalari tufayli yuzaga keladigan nizolar. Bular maktabda qulay ijtimoiy-psixologik iqlimni ta'minlash funktsiyasining buzilishi bilan bog'liq nizolardir. Ushbu disfunktsiya, birinchi navbatda, talabalar muhitidagi turli xil nizolarning sababi bo'ladi: guruhlararo, bitta talaba va sinf o'rtasidagi, etakchilik to'qnashuvlari va noaniq ijtimoiy maqom.

Xulosa. Shunday qilib, taqdim etilgan tipologiyada nizolar maktab o'qituvchilari tomonidan kasbiy funktsiyalarni yetarli darajada bajarmaslik natijasi sifatida qaraladi. Tipologiya maktabda nizolarning oldini olish dasturlarini ishlab chiqishda, shuningdek, turli toifadagi ta'lim xodimlarini tabaqalashtirilgan konfliktologik tayyorgarlikda qo'llash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya. - T.: Adabiyot uchqunlari, 2020. -320 b.
2. Ibragimov X., Yoldoshev U. va boshq. Pedagogik psixologiya. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2009. - 400 b.
3. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. - T.: Iqtisod-moliya, 2011. - 420 b.
4. Ibragimov X., Abdullaeva Sh. Pedagogika nazariyasi. - T.: Fan va texnologiya, 2008. - 288 b.
5. Леонов Н.И. Конфликтология. - М.-В., 2006. - 232 с.
6. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. - М., 2003.
7. Баныкина С. В., Степанов Е. И. Конфликты в современной школе: изучение и управление. М., 2006.
8. Врачинская Т. В. Теоретические основания типологизации конфликтов в педагогическом взаимодействии // Высшее образование сегодня. М., 2010. № 5. С. 59—62.
9. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. М., 1995.
10. Иванова О. А. Система подготовки педагога к взаимодействию в конфликтной образовательной среде: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2004.
11. Митюк В. И. Типология конфликтов между учителем и учеником и система работы по их предупреждению и разрешению в школе: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 1998.

12. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. М., 1991.
13. Göksoy S, Argon T. Conflicts at schools and their impact on teachers. Journal of Education and Training Studies. 2016; 4(4): 197-205. DOI: 10.11114/jets.v4i4.1388

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna**, mustaqil tadqiqotchi [Зайнутдинова Шахноза Юлдашевна, независимый исследователь,], [Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna independent researcher,]; manzil: 100066, Toshkent shahri, Islom Karimov ko'chasi, 49-uy, [адрес: 100066, город Ташкент, улица Ислама Каримова 49], [address: 49 Islam Karimov Street, Tashkent, 100066.]